

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'рни	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'рни va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'рни.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixologiyistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixologiyistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

MAXSUS PEDAGOGIKANI O'QITISHDA KLINIK, TARIXIY, PSIXOLOGIK, DIDAKTIK MATERIALLARNI INTEGRATIV O'QITISH METODLARI

Djavlanova Nodira Xamza qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

ORCID 0000-0002-9730-7695

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus pedagogika sohasida klinik, tarixiy, psixologik va didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Klinik materiallar, tarixiy kontekst, psixologik tomonlar hamda didaktik vositalar integratsiyasi orqali pedagoglarning kasbiy kompetensiyalari mustahkamlanadi. Tadqiqotda ta'lim jarayoniga amaliy misollar keltirilib, integrativ yondashuvning nazariy asoslari hamda amaliy jihatdan qo'llanish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: integrativ o'qitish, maxsus pedagogika, klinik materiallar, tarixiy kontekst, psixologik xususiyatlar, didaktik vositalar.

Abstract: This article analyzes the importance of integrative teaching methods for clinical, historical, psychological, and didactic materials in the field of special pedagogy. Through the integration of clinical materials, historical context, psychological aspects, and didactic tools, the professional competencies of teachers are strengthened. The study provides practical examples of the educational process, discusses the theoretical foundations of the integrative approach and the possibilities of its practical application.

Key words: integrative learning, special pedagogy, clinical materials, historical context, psychological characteristics, didactic tools.

Аннотация: В данной статье анализируется значение интегративных методов обучения клиническому, историческому, психологическому и дидактическому материалу в области специальной педагогики. Профессиональные компетенции педагогов укрепляются за счет интеграции клинических материалов, исторического контекста, психологических аспектов и дидактических средств. В исследовании приводятся практические примеры образовательного процесса, обсуждаются теоретические основы интегративного подхода и возможности его практического применения.

Ключевые слова: интегративное обучение, специальная педагогика, клинические материалы, исторический контекст, психологические особенности, дидактические средства.

KIRISH

Mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash hamda rivojlangan mamlakatlar ta'lim standartlari talablariga har tomonlama javob beradigan raqobatbardosh, kreativ fikrlovchi mutaxassiskadrlarni tayyorlashga qaratilgan o'qitish jarayonini takomillashtirish zaruratini yuzaga kelmoqda. Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo'nalishlarini aniqlash, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida o'quv tarbiya jarayonini sifatli tashkil etish dolzarb hisoblanadi.

Maxsus pedagogika, maxsus talablarga ega bolalar (autizm, intellektual buzilishlar, shu jumladan, yetukcha, surd, tiflopedagogik holatlar) bilan ishlashni nazariy hamda amaliy jihatdan o'rgatuvchi fan. Bu sohada ishlaydigan mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalari faqatgina pedagogik bilimlarga emas, balki tibbiy, psixologik, tarixiy hamda didaktik yondashuvlarga ham bog'liqdir. Shu sababli bo'lajak maxsus pedagoglarni tayyorlash jarayonida klinik, tarixiy, psixologik va didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda global ta'lim tizimida integrativ yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Maxsus pedagogika sohasida ham "fanlararo integratsiya" prinsipi orqali turli sohalardan olingan bilimlar birlashtirilib, murakkab

vaziyatlarni hal etishga qaratilgan yechimlar ishlab chiqiladi. Masalan, maxsus talablarga ega bola bilan ishlashda pedagog tibbiy diagnozlar, psixologik xususiyatlar, tarixiy kontekst va didaktik vositalar haqida chuqur tushunchaga ega bo'lishi kerak. Bu esa uning kasbiy kompetensiyalarini kengaytiradi hamda ijtimoiy hamkorlik qobiliyatini rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Integrativ o'qitish metodlarining nazariy asoslari bu turli fanlar, nazariyalar va amaliyotlardan olingan bilimlarni birlashtirish orqali murakkab vaziyatlarni hal etishga qaratilgan pedagogik yondashuv. Maxsus pedagogika sohasida ushbu metodlar quyidagi nazariy asoslarga tayanadi. Lev Vygotskiy o'quv jarayonini ijtimoiy interaktsiya orqali rivojlanuvchi jarayon sifatida tushungan. Uning nazariyasiga ko'ra, bilim faqatgina individual o'rganish emas, balki guruhda hamkorlik, mentorlik hamda axborot almashish orqali ham shakllanadi. Maxsus pedagogikaning integrativ o'qitish metodlarida Vygotskiyning "zona of proximal development" (yaqin rivojlanish zonasi) tushunchasi muhim rol o'ynaydi. Bu tushuncha bo'lajak pedagoglarga quyidagilarni o'rgatadi. O'quvchining hozirgi bilim darajasini aniqlash, unga yordam berish orqali yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish, klinik, psixologik hamda didaktik bilimlarni amaliyotda qo'llash.

Self-determinatsiya nazariyasi (Deci-Ryan) Edward Deci va Richard Ryan o'quv jarayonida ichki motivatsiyaning ahamiyatini ta'kidlagan. Integrativ o'qitish metodlarida bu nazariya quyidagicha qo'llaniladi. Talabalarga avtonomlik berish (masalan, kasbga mos topshiriqlarni mustaqil tanlash). Ijtimoiy aloqani mustahkamlash (guruhli ishlash, hamkorlik). Muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini yaratish (mukofot tizimi, rag'batlantirish).

Bu yondashuvlar bo'lajak pedagoglarning kasbga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshiradi hamda ularning o'z-o'zini rivojlantirishga intilishini rag'batlantiradi.

Benjamin Bloom fikrlash darajalarini taksonomiyasi (eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash) didaktik materiallarni integrativ o'qitishda keng qo'llaniladi. Maxsus pedagogika sohasida ushbu taxonomiya quyidagicha qo'llaniladi: eslab qolish, tibbiy terminlar, psixologik tushunchalar, tarixiy voqea va shaxslar, tushunish, klinik diagnozlar, psixologik testlar natijalari, tarixiy hujjatlarni tahlil qilish, qo'llash, didaktik vositalar yordamida maxsus talablarga ega o'quvchilarga dars berish.

- Tahlil qilish - murakkab vaziyatlarni hal etish, masalan, autizmli bola bilan ishlashda turli yondashuvlarni taqqoslash.
- Sintezi qilish - klinik, tarixiy, psixologik hamda didaktik bilimlarni birlashtirish.
- Baholash - integrativ yondashuvlar samaradorligini tekshirish.

Bu taksonomiya didaktik materiallarni integrativ o'qitishda talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Klinik materiallar bu maxsus talablarga ega bolalar bilan ishlashda kerak bo'ladigan tibbiy bilimlar. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi, tibbiy diagnozlar (autizm, xromosomal buzilishlar, nevrologik kasalliklar), patologik holatlar (epilepsiya, shizofreniya, sensor buzilishlar), rehabilitatsiya metodlari (fizioterapiya, logopediya, ergoterapiya), integrativ o'qitishda klinik materiallar quyidagi usullar orqali o'qitiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Guruhli ishlash talabalarga kasosiy holatga asoslangan vaziyatlar beriladi (masalan, xromosomal buzilishga ega bola bilan ishlash). Klinik holatlarni tahlil qilish (case study): Autizmli bola bilan ishlashdagi muvaffaqiyatli hamda muvaffaqiyatsiz hollarni o'rganish. Simulyatsiya : Virtual bemorlar bilan ishlash, diagnostik testlar o'tkazish. Bu metodlar bo'lajak pedagoglarning tibbiy bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi.

Tarixiy materiallar bu maxsus ta'limning rivojlanish etaplarini, muhim shaxslarni hamda qonuniyatlarni o'rganish. Maxsus ta'limning tarixiy rivojlanishi masalan, XIX asrda surd pedagogika yoki tiflopedagogikaning paydo bo'lishi. Mashhur shaxslar Jean Marc Gaspard Itard, Maria Montessori, Lev Vygotskiy. Maxsus ta'lim qonuniyatlari jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq. Tarixiy materiallarni integrativ o'qitish quyidagicha amalga oshiriladi.

1. Krossdistsiplinar yondashuv - tarixiy voqea va shaxslarni psixologik hamda pedagogik jihatdan tahlil qilish.
2. Dokumental manbalardan foydalanish - arxiv hujjatlari, eshiktariqlar, qonun hujjatlari.
3. Muzeiy o'qitish - tarixiy obidalar, maxsus ta'lim tizimining rivojlanishiga oid namunalari. Bu metodlar bo'lajak pedagoglarning kasbga bo'lgan chuqur tushunchasini shakllantiradi.

Psixologik materiallar bu maxsus talablarga ega bolalarning rivojlanish xususiyatlari, ijodiy qobiliyatlar, empatiya hamda ijtimoiy adaptatsiya bilan bog'liq bilimlar. Ular rivojlanish psixologiyasi sensor, motor, emotsional rivojlanish, psixologik testlar IQ testlar, empatiya darajasini aniqlash testlari, mas'uliyat hissi bola bilan ishlashda pedagogning etik mas'uliyati hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologik materiallarni integrativ o'qitish deganda:

1. Simulyatsiya, virtual bola bilan ishlash, stressli vaziyatlarni modelda tushuntirish.
2. Rolli o'yinlar – Pedagog hamda bola rollarini almashtirish orqali empatiya qobiliyatini rivojlantirish.
3. Klinik hamkorlik – Psixologlar bilan birgalikda ishlash. Bu metodlar bo'lajak pedagoglarning psixologik tayyorgarlik darajasini oshiradi.

Didaktik materiallar bu maxsus talablarga ega o'quvchilarni ta'lim olishiga yordam beruvchi o'quv dasturlari individual ta'lim dasturlari, adaptiv darslar, texnologik vositalar interaktiv doska, brail yozuvlar, akustik qurilmalar, mavzu asosida testlar bola bilimni baholash vositalardir. Didaktik materiallarni integrativ o'qitishda Blended learning - onlayn hamda offlayn o'qitish, Gamifikatsiya o'yinli o'qitish, Adaptiv ta'lim bola xususiyatlariga moslashtirilgan darslar bo'lajak pedagoglarning didaktik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Integrativ o'qitish metodlari bo'lajak maxsus pedagoglarning quyidagi kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi.

1. Pedagogik kompetensiya - maxsus talablarga ega o'quvchilarga dars berish qobiliyati. Individual ta'lim dasturlarini tuzish hamda ularni amaliyotda qo'llash.
Didaktik vositalarni samarali foydalanish.
2. Psixologik kompetensiya - Bola psixologik holatini tushunish. Empatiya, sabr, ijodiy yondashuv. Stressli vaziyatlarda mantiqiy qaror qabul qilish.
3. Etik kompetensiya - Bola hamda uning oilasiga hurmat. Maxfiylikni saqlash.
Hamkasblar bilan hamkorlik qilish.
4. Ilmiy-tadqiqot kompetensiyasi - Klinik, tarixiy, psixologik hamda didaktik materiallarni tahlil qilish.
Eksperimental tadqiqotlar o'tkazish. Natijalarni statistik jihatdan qayta ishlash.

Zamonaviy ta'lim tizimida integrativ o'qitish metodlari Fanlararo bog'liqlik, Maxsus pedagogika faqat pedagogik bilimlarga emas, balki tibbiy, psixologik hamda tarixiy bilimlarga ham bog'liq. Innovatsion texnologiyalar - Virtual realitiy, AI (artificial intelligence), big data kabi vositalar integrativ o'qitishni yanada rivojlantiradi. Inkluziv ta'lim - Maxsus talablarga ega bolalarni oddiy maktablar tizimiga kiritishda integrativ yondashuvlar muhim rol o'ynaydi va tendentsiyalarga javob beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsam bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida klinik, tarixiy, psixologik hamda didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari keng qo'llanilishi kerak. Bu metodlarning afzalliklariga: Kasbiy kompetensiyalarni kengaytirish: Pedagoglar turli sohalardan olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay oladi. Ichki motivatsiyaning oshishi: Integrativ o'qitish bo'lajak pedagoglarning kasbga bo'lgan ichki motivatsiyasini mustahkamlab beradi. Murakkab vaziyatlarni hal etish qobiliyatini rivojlantirish: Maxsus talablarga ega bolalar bilan ishlashda turli yondashuvlarni birlashtirish kiradi. Kelajakda integrativ o'qitish metodlarini yanada rivojlantirish uchun quyidagi masalalarni hal etish zarur.

Oliy o'quv yurtlarida integrativ dasturlarni joriy etish. Pedagoglar uchun qo'shimcha mutaxassislar bilan hamkorlikni mustahkamlash. Zamonaviy axborot texnologiyalarini integrativ o'qitishga kiritish.

Shunday qilib, integrativ o'qitish metodlari maxsus pedagogikaning kelajagi uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ular orqali bo'lajak pedagoglar faqatgina bilimlarni emas, balki amaliy ko'nikmalarni ham chuqur o'zlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova, M., Karimov, A. (2020). Maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi: nazariya va amaliyot . Toshkent: O'qituvchi.
2. Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior . New York: Plenum Press.
3. Vygotskiy, L. S. (1934). Myśl i mowa . Moskva: Pedagogika.
4. Abdullayeva, D. (2021). Maxsus pedagogikada motivatsiya muammolari . Pedagogika ilmiy jurnali , 12(3), 45-52.
5. Djavlanova, N. (2025). Maxsus pedagogika modulini interaktiv o'qitish vositasida talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish metodikasi. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T.4,Выпуск 16,cc.100–103).Zenodo
6. Bandura, A. (1977). Social learning theory . Englewood Cliffs: Prentice Hall.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.